
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 929.52 + 908

DOI 10.5281/zenodo.11064385

Пакшина Н.А.

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Московская «миллионерша» начала 1920-х годов

Аннотация. На основе неопубликованных ранее эпистолярных материалов рассматриваются отдельные факты биографии Ирины Александровны Александровой. Этой девушке довелось жить в эпоху переломных событий. В своих письмах она достоверно отобразила некоторые характерные особенности столичной жизни начала 1920-х годов. Судьба молодой московской машинистки была очень непростой. Многих ее близких родных после революции раскидало по разным странам, кого во Францию, а кого даже в Соединенные Штаты. В архиве Екатерины Александровны Гуменской (урожд. Аристовой) в США и сохранились эти письма. Мы вводим их в научный оборот и надеемся, что они позволят нам оживить события столетней давности. В статье приводятся весомые доводы в пользу того, что девичья фамилия Ирины Александровны Александровой – Аристова, и она являлась сестрой Е.А. Гуменской и принадлежала семье потомков Демидовых и Далей.

Ключевые слова: Москва, 1920-е годы, письма, эмиграция, Гуменские, Аристовы.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19, Kalina Str., Arzamas, 607224, E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Moscow "millionaire" of the early 1920s

Abstract. Based on previously unpublished epistolary materials, individual facts from the biography of Irina Alexandrovna Alexandrova are considered. This girl happened to live in an era of turning points. In her letters, she reliably reflected some of the characteristic features of metropolitan life in the early 1920s. The fate of the young Moscow typist was very difficult. After the revolution, many of her close relatives were scattered across different countries, some to France, and some even to the United States. These letters were preserved in the archives of Ekaterina Alexandrovna Gumenskaya (nee Aristova) in the USA. We are introducing them into scientific circulation and hope that they will allow us to revive the events of a hundred years ago. The article provides strong arguments in favor of the fact that Irina Aleksandrovna Alexandrova's maid-

en name was Aristova, and she was the sister of E.A. Gumenskaya and belonged to the family of descendants of the Demidovs and Dalyas.

Key words: Moscow, 1920s, letters, emigration, Gumenskys, Aristovs.

Введение.
Автор этих писем – молодая девушка, проживавшая в Москве в 20-х годах XX столетия. Звали ее Ирина, и на тот момент в 1922–1924 годах – это простая машинистка в одной из московских организаций, которая пишет письма в США, куда после революционных событий эмигрировала ее ближайшая родственница Екатерина Александровна Гуменская (урожден. Аристова).

Адресатом писем являлся Дмитрий Гуменский, муж Екатерины Александровны Гуменской (1897-1988). Судя по этим письмам, он в это время был студентом в Соединенных Штатах. А письма посылались на его имя, возможно по причине того, что Ирине Александровне не хотелось афишировать наличие родственников за рубежом. Тем более, что их там находилось немало. Так кто же такая Екатерина Гуменская?

Она была дочерью Неонилы Платоновны Аристовой (урожд. Демидовой) и

Александра Николаевича Аристова казанского дворянина, род которого внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Екатерина Александровна доводилась правнучкой В.И. Далю. Известно, что у Екатерины была старшая сестра Ольга, которая еще до отъезда Екатерины вышла замуж за Дмитрия Владимировича Кованько, и у них родился сын Дмитрий в 1909 году и позже в 1918 – дочь Наталья.

Весьма примечательна судьба самой Екатерины Аристовой (рис. 1). После революции она уехала в Харбин, где вышла замуж и в 1921 году семья переехала в США. Ее мужем стал студент инженерного факультета Дмитрий Борисович Гуменский. Екатерина Александровна училась в Калифорнийском институте в Беркли, и, окончив его, в 1925 году стала бакалавром искусств, а позже магистром гуманитарных наук [2, с. 14, 15].

Рис. 1. Екатерина Гуменская. [Источник фото: Hoover Institution Library & Archives]

Е.А. Гуменская была человеком на редкость разносторонним. Работала переводчиком, преподавателем, писала живописные картины и детские рассказы, ко-

торые остались неопубликованными, собрала обширный архив, где и сохранились представляемые письма [4, с. 148].

Письма из Москвы в Соединенные Штаты.

Если быть точнее, то мы имеем одну поздравительную открытку и одно письмо за 1922 год и два письма за 1924. На некоторых из них стоит штамп «Музей Русской культуры. Сан-Франциско. Калифорния». Послания Ирины Александровны в Америку написаны столь просто и четко, что в особых пояснениях не нуждаются, но небольшие комментарии все же дадим.

Итак, обратимся, наконец, к содержанию самих этих эпистолярных источников. В них отражены многие события, происходившие в Москве в 1922 и 1924 годах, характерные особенности жизни интеллигенции в непростую для россиян пору.

Поздравление 1922 года.

Первая открытка – почтовая карточка, производства А.И. Абрикосова и сыновей, – поздравление с Пасхой. И хотя на ней не стоит даты написания как таковой, учитывая, что в 1922 году Пасха пришлась на 16 апреля, резонно предположить, что написана она в первой половине апреля.

*«Христос воскресе
My dear brower-in-law!
I wish You pleasant
Easter-day.*

*And please, if You have time, write
me a long English letter.*

Ирина» [9, л. 7.41-1].

В переводе на русский текст выглядит так:

*«Христос воскресе
Мой дорогой зять!
Я желаю тебе приятной
Пасхи.*

*И пожалуйста, если будет время,
напиши*

мне длинное письмо на английском.

Ирина».

«Я уже мечтаю о миллиарде».

Что касается следующего письма, то оно требует небольших комментариев.

Например, есть упоминание о популярных в 1922 году лотереях. В 1921 году в Советской России случилась засуха, что привело к начавшемуся голоду. Самые разные мероприятия начали проводиться в поддержку голодающих: сбор продуктов, вещей и денежных средств. Важную роль во всем этом сыграли лотереи. В 1922 году выпустили 3 млн. выигрышных билетов ценой по 500000 рублей каждый (рис. 2). Всероссийская денежная лотерея ЦК Помгол (правительственная Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК, созданная декретом ВЦИК от 18 июля и 21 июля 1921) стала первой в общегосударственном масштабе. Все сборы с продаж направлялись голодающим.

Рис. 2. Лотерейный билет 1922 год

А еще Ирина пишет о своей несбыточной мечте полетать на аэроплане. В Москве аэродром и авиапарк были по-

строены в северной части Москвы на Ходыньском поле (современная территория между метро «Аэропорт» и «Динамо»).

Первые полеты проходили над ипподромом. Поначалу над этим полем летали многие известные российские и зарубежные авиаторы. 3 мая 1922 года с этого аэродрома начали выполняться первые в истории России международные авиAPERелёты по маршруту Москва-Кенигсберг-Берлин.

Например, известно, что 10 мая 1922 года в 9 часов утра семья Дункан-Есениных вылетела с Ходынского поля в Кенигсберг (ныне Калининград). А 15 июля 1923 года начались и первые регулярные внутригосударственные пассажирские рейсы Москва – Нижний Новгород. И хотя, подобный способ путешествия был тогда в новинку, Ирине Александровне очень хотелось подняться в воздух.

Далее представим текст этого письма в полном объеме:

*«Москва
19 28/V 22*

Милый Дима, большое: большое вам спасибо за .. Souvenir Folding Post Card; теперь меня вообще интересует все Американское, мне кажется невозможным когда-нибудь попасть в Америку и все увидеть.

Вчера мы получили от Кати открытки, мне очень нравится то место, куда вы ходите гулять.

Гулять мне приходится мало, в будни некогда, а как Воскресенье, так непременно дождь, только один раз я была в Донском монастыре, там очень хорошо. С 1 июля по 1 августа я получу отпуск, мне бы очень хотелось куда-нибудь на

дачу, но здесь это так дорого, даже не целая дача, а только одна комната, что об этом даже и думать нельзя. Весной я собиралась заниматься английским языком, но из этого, к сожалению, ничего не вышло, потому что не было денег, хотя я и получаю за май 24.4000 000 р. но у меня моментально ничего не остается и я уже мечтаю о миллиарде или по крайней мере 500 миллионах. Здесь была лотерея в пользу голодающих и вот теперь разыгрывается, самый главный выигрыш 1.000.000.000 р., а остальные по сколько-то миллионов, у Оли есть четыре билета вдруг она что-нибудь выиграет, теперь очень много лотерей в пользу голодающих. Я продолжаю петь в хоре, хотя теперь мы временно не поем.

Мне бы очень хотелось полететь на аэроплане, как раз сейчас здесь совершаются полеты, но очень дорого, самые дешевые от 10 до 15 миллионов, а идти только смотреть, это не интересно. Но когда-нибудь я непременно поеду.

*Пока всего хорошего
Целую вас и Катю.*

Ирина»

[9, л. 7.41-2– 7.41.-3 об.].

Письма 1924 года.

Далее рассмотрим письма, отправленные в Америку в 1924 году. В первом из них упоминается, так называемый, «червонец», употребившийся в Советской России сто лет тому назад и столь недолго, что сейчас кроме историков об этом мало кто помнит (рис. 3).

Рис. 3. Советский червонец 1923 года

Первые годы советской власти были отмечены расстройством системы денежного обращения и большими темпами роста инфляции, которую не совсем успешно пытались остановить путем деноминации. Поэтому решено было постепенно возвращаться к золотому обеспечению денег. С октября 1922 года был начат выпуск банковских билетов в золотом исчислении разного достоинства от 1/2 до 50 червонцев. От купюр в 1/2, 2 и 50

вскоре отказались, и наиболее широко используемыми были 1, 5, 10 и 25 червонцев. Пример банковского билета можно увидеть на рис. 4. Как бы там ни было «червонец» был легализован как платёжное средство и был встречен населением страны с доверием. Курс червонца был достаточно стабильным, и это создало основу для развертывания НЭПа.

Рис. 4. Односторонний 1 червонец 1922 г.

«24/VII-24 г.

Милый Дима, большое спасибо за поздравление и подарок, оно пришло на следующий день после рождения. Как раз в это время мне непременно нужен был червонец, и я все помышляла, где бы мне достать его, без ущерба нашему хозяйству. 5 долларов, которые Вы мне прислали, составляют как раз червонец, и я была безумно рада получив их, мое душевное равновесие восстановилось, хотя то, на что он предназначался, не состоялось, и он пока цел.

На рождении у меня было только трое. Мне бы, конечно, хотелось устроить, как следует, но вся беда в том, что сейчас очень многие разъехались. Мы с подругой занимались тем, что она играла на мандолине, а я ей аккомпанировала на гитаре. Я уже знаю порядочно вещей, только мне очень жаль, что не у кого учиться, все собираюсь купить хороший самоучитель. Да вообще, как бы многому хотелось поучиться и невозможно. Но

осенью, все-таки хочу поступить к Берн<ицу?>/ Отпуска мне больше не дают и я, по правде сказать, жалею, что взяла его так рано. После моего приезда было очень много работы, и я уже так устала, будто и в отпуску не была.

В это Воскресенье, первый раз ездила с подругой на дачу в Царицыно, но вышло это очень неудачно, попали под страшную грозу, которая продлилась часа два, а зайти было не к кому: мы стояли под деревом, пришлось снять туфли и идти босиком, но сами не вымокли, и к вечеру купались.

Погода у нас все время прохладная, часто идет дождь:

Оля с Наташкой собирались к нам, погостить, но почему то не едут. Хотя у них сейчас, конечно, лучше, я бы с удовольствием съездила к ним, они часто катаются на пароходе.

Ну, вот и все. До свиданья.

Еще раз спасибо.

Ирина»

[9, л. 7.41-4– 7.41-4 об.].

Упомянуты «Оля с Наташкой» – это сестра и племянница Е.А. Гуменской Ольга Александровна Кованько (урожд. Аристова) (1891-1966) с дочкой Наташей (1918-1997).

В последнем письме Ирина Александровна сообщает, что начала достаточно

серьезно заниматься английским, пользуясь учебниками Berlitz и Urch. В связи с этим хотелось бы внести некоторые пояснения. Поместим здесь изображения самоучителя М.Д. Берлица, изданного в Риге в 1924 году и книги В.О.Ж. Урча «Английская литература», появившейся в 1922 году (рис. 5).

Рис. 5. Титульные листы учебных изданий М.Д. Берлица и В.О.Ж. Урча

Методика Berlitz была разработана более 120 лет назад и быстро стала популярной во всем мире, но, самое главное, что она применяется и по сей день. Ее суть в погружении обучающегося в разговорную речь, в ней мало синтаксиса, и много устных упражнений и диалогов. Не исключено, что у Ирины появилась надежда когда-нибудь посетить сестру в США.

«28/X-24 г.

Милый Дима, поздравляю вас с днем ангела и желаю много, много хорошего.

*Как вы отпразднуете свои именины, пусть Кот** мне напишет. Вы, вероятно, знаете, что занимаюсь английским; мы учимся по Berlitz'у и по Urch'у, а сегодня я взяла из библиотеки первую книгу, не знаю пойму ли я что в ней.*

В общем, учиться хотелось бы многому, но, во-первых, это очень дорого, а потом времени после службы остается очень мало.

На днях я сосчитала, что в минуту делаю 355 ударов на машинке, без диктовки, а в прошлом году я делала 210, да

я теперь и сама чувствую много увереннее когда пишу.

Одно время я было успешно принялась заниматься политической грамотой, или как ее у нас называют – политграмота, т.к. во многих учреждениях уже были экзамены, но одной заниматься очень трудно и я читала и бросила, надеясь, что авось не будет экзамена. Пение я совсем бросила и голос у меня почти пропал, но зато игру на гитаре не оставляю и как раз сейчас учу очень трудный вальс по нотам. Вообще музыку я очень люблю. Вот, кажется, и все что я делаю.

До свиданья милый Дима, желаю вам скорее кончить и быть очень умным.

Ирина» [9, л. 7.41-5– 7.41-6 об.].

Поясним, шутливым именем «Кот» домашние иногда называли Екатерину Александровну Гуменскую (урожд. Аристову).

Итак, мы рассмотрели небольшую часть эпистолярного наследия Ирины Александровны Александровой. Нетрудно заметить, как Ирина Александровна жаждала продолжения образования, хо-

тела многое изучить и овладеть чем-то новым, невзирая на проблемы, тяготы и на резко меняющуюся политическую обстановку, несмотря на то, что семья и ближайшие родственники в послереволюционный период оказалась не только в разных городах, но в разных странах и континентах.

Опись архива Екатерины Александровны Гуменской.

Приводимые в данной статье письма публикуются впервые и дошли до нас благодаря тому, что сохранились в библиотеке и архивах Гуверского института в фонде Екатерины Гуменской [12]. Детальная обработка и сохранение микрофильмов с этими материалами стали возможными благодаря гранту Национального фонда поддержки гуманитарных наук, а также за счет средств Гуверовского института и Музея Русской Культуры при Русском Центре в Сан-Франциско.

Опись этого достаточно обширного архива дает возможность узнать, с кем Гуменская состояла в переписке на протяжении жизни. В названиях дел у отправителей мы видим не только имена, фамилии и годы, к которым относятся письма, но в ряде случаев и отчества, и степень родства адресату. Знакомство с перечнем дел данного архива позволило установить многие неизвестные российским исследователям факты и, прежде всего, кем доводилась Ирина Екатерине Александровне Гуменской.

Сестра?

В данном случае, приведенная в статье корреспонденция от Ирины, обозначена как «Aleksandrova, Irina Aleksandrovna 1922-1924» и о родстве уточнений нет [9].

Но, к письмам за другие годы, написано вполне конкретное пояснение. Например, «Aleksandrova, Irina Aleksandrovna (sister) 1917-1945» (сестра) [8].

Что касается более поздних писем дочерей Ирины – Екатерины Владимировны и Натальи Владимировны Александровых, мы в строке названия каждо-

го дела видим пояснение «піесе», т.е. племянница [7, 10].

И еще один довод в пользу этой версии мы можем прочесть в книге «Владимир Даль» М. Я. Бессараб, которая еще в 1968 году писала: «*Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность потомкам В.И. Даля – Наталье Владимировне Александровой и Софье Арсеньевне Журавской, которые предоставили автору свои семейные архивы*» [1, с. 257].

Но, наверняка, найдутся исследователи, которые возразят, и, качестве альтернативы, могут предположить возможный вариант двоюродной сестры. Логично, но среди многочисленных двоюродных сестер со стороны матери Екатерины Александровны Гуменской (урожд. Аристовой) нам не известно ни одной по имени Ирина. Мы точно знаем – это Ксения, Людмила, Анастасия и Ольга Ляпуновы, а также Софья Журавская (урожд. Вейсс) [6; 3, с.10]. Одна кузина Ирина со стороны отца есть, но она – Ирина Владимировна Аристова.

Содержание приведенных в данной статье писем также говорит о большой вероятности, что Ольга, Екатерина и Ирина – родные сестры. Например, обращение к мужу сестры «зять», или факт того, что Екатерина в свой студенческий период присылает 5 долларов и то, что в 1924, т.е. в очень непростое время Ирина ждет к себе в гости Ольгу с дочкой Наташей. Насколько нам известно, Ольга Александровна Кованько проживала в Бугульме, достаточно далеко от Москвы. Конечно, все это косвенные доводы. Метрик, как таковых, и других документальных подтверждений мы не имели. По недостаточности собранных сведений, нельзя было утверждать наверняка. Для этого нам, как минимум, необходимо познакомиться и с другими документами фонда Е.А. Гуменской, что в настоящее время достаточно затруднительно. Hoover Institution Library & Archives очень популярен, материалы его востребованы, и в год предоставляется ограниченное количество документов.

Другой вариант – обратиться к каким-то источникам в России. Но в этом случае возникает иная проблема – Аристовых в конце XIX – начале XX веков в России проживало очень много. И, наконец, пока выстраивались разные версии и предположения, из Российского государственного исторического архива пришла копия одного интересного документа, пролившего свет на непростой вопрос. Это выписка из дела «Ведомость Казанского Дворянского Депутатского собрания о лицах, сопричисленных к утверждению Правительствующим Сенатом родам за 1909 год». И в ней мы увидели, что 9 апреля 1909 года в родословную книгу была внесена «*Аристова Александра Николаевича, дворянина, дочь Ирина*» Такое прошение было удовлетворено на основе метрической выписки причта села Студенца, Спасского уезда Казанской губернии [5, л. 96 об., 97]. А именно в Спасском уезде располагались родовые имения Аристовых.

Но одним из главных свидетельств того, что Ирина – родная сестра Екатерины Гуменской, является небольшая записка «О здравии», поступившая к нам из архива Е.А. Гуменской. В ней ее мать Неонилла Платоновна Аристова перечисляет только самых близких ей людей: детей, внуков, сестер и брата, не касаясь племянников. Там мы можем прочесть «*Екатерина, Ольга, Евгения, Игорь,*

Дмитрий, Ольга, Наталья, Ирина, Владимир» [11, л. 1.6-2 об.].

Выводы.

Знакомство с письмами позволило сделать предположение о том, что Ирина Александровна Александрова – родная сестра Екатерины Е.А. Гуменской. Внимательное изучение описи архива Гуменской и некоторых материалов во многом подтвердило эту догадку. Но, главное, в РГИА был найден документ, из которого следует, что девичья фамилия И. А. Александровой – Аристова, а значит, она принадлежала семье потомков Демидовых и Далей.

Письма сохранилась в архиве Е.А. Гуменской в Музее Русской культуры в Сан-Франциско, копии с которых нам любезно предоставили сотрудники Hoover Institution Library & Archives. Без преувеличения можно сказать, что архив, оставленный Екатериной Александровной Гуменской (урожден. Аристовой), бесценен для изучения биографии ее самой и ближайших родственников. Кроме того, познакомившись с письмами Ирины Александровны Александровой, мы увидели, что в нем сохранились многие уникальные свидетельства столетней давности, которые приоткрывают завесу над временем ушедшем и невозвратным...

Автор благодарит Е.Ю. Аникину и В.А. Крымову за помощь в поиске информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессараб М. Я. Владимир Даль. М.: Московский рабочий, 1968. 264 с.
2. Екатерина Александровна Гуменская 1897–1988 // Коллекция микрофильмов Музея Русской культуры в Сан-Франциско. URL: https://www.hoover.org/sites/default/files/library/docs/museum_russian_culture_collection_russian.pdf (дата обращения: 24.02.2024)
3. Пакшина Н. А. Внучка В.И. Даля: история двух посвящений // Актуальные проблемы общественных наук в России и за рубежом: сб. научных трудов по итогам II международной научно-практической конференции, Новосибирск, 11 февраля 2017 года. Том Выпуск IV. Новосибирск: Инновационный центр развития образования и науки, 2017. С. 10-14.
4. Пакшина Н. А. Третья внучка В.И. Даля: материалы к биографии // Память о прошлом – 2023. Документальное наследие – инструмент в парадигме информационного общества: Сб. научных трудов XII Самарского историко-архивного форума с международным участием, Самара, 10–12 октября 2023 года. Самара: ФКУ РГА в г. Самаре, 2023. С. 146-150.
5. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 51. Д. 627.
6. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 639. Оп. 126. Д. 8796.

7. Aleksandrova Ekaterina Vladimirovna (niece). 1969-1983, Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 2. box 2. founder no. 1. Hoover Institution Library & Archives.
8. Aleksandrova Irina Aleksandrovna (sister) 1917-1945. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 2. box 2. founder no. 2. Hoover Institution Library & Archives.
9. Aleksandrova Irina Aleksandrovna 1922-1924. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers reel 8. box 7. founder no. 44. Hoover Institution Library & Archives.
10. Aleksandrova Nataliia Vladimirovna (niece) 1978-1982. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 2. box 2. founder no. 3. Hoover Institution Library & Archives.
11. Genealogical notes. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 1. box 2. founder no. 6. Hoover Institution Library & Archives.
12. Register of the Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers // Finding aid prepared by Hoover Institution Library and Archives Staff Hoover Institution Library and Archives. URL: http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt1c60114r/entire_text/ (дата обращения: 26.06.2023).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bessarab M. Ja. Vladimir Dal'. M.: Moskovskij rabochij, 1968. 264 s.
2. Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaja 1897–1988 // Kollekcija mikrofil'mov Muzeja Ruskoj kul'tury v San-Francisko. URL: https://www.hoover.org/sites/default/files/library/docs/museum_russian_culture_collection_russian.pdf (data obrashhenija: 24.02.2024)
3. Pakshina N. A. Vnuchka V.I. Dalja: istorija dvuh posvjashhenij // Aktual'nye problemy obshhestvennyh nauk v Rossii i za rubezhom: sb. nauchnyh trudov po itogam II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Novosibirsk, 11 fevralja 2017 goda. Tom Vypusk IV. Novosibirsk: Innovacionnyj centr razvitija obrazovanija i nauki, 2017. S. 10-14.
4. Pakshina N. A. Tret'ja vnuchka V.I. Dalja: materialy k biografii // Pamjat' o proshlom – 2023. Dokumental'noe nasledie – instrument v paradigme informacionnogo obshhestva: Sb. nauchnyh trudov XII Camarskogo istoriko-arhivnogo foruma s mezhdunarodnym ucha-stiem, Samara, 10–12 oktjabrja 2023 goda. Samara: FKU RGA v g. Samare, 2023. S. 146-150.
5. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv (RGIA). F. 1343. Op. 51. D. 627.
6. Central'nyj arhiv Nizhegorodskoj oblasti (CANO). F. 639. Op. 126. D. 8796.
7. Aleksandrova Ekaterina Vladimirovna (niece). 1969-1983, Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 2. box 2. founder no. 1. Hoover Institution Library & Archives.
8. Aleksandrova Irina Aleksandrovna (sister) 1917-1945. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 2. box 2. founder no. 2. Hoover Institution Library & Archives.
9. Aleksandrova Irina Aleksandrovna 1922-1924. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers reel 8. box 7. founder no. 44. Hoover Institution Library & Archives.
10. Aleksandrova Nataliia Vladimirovna (niece) 1978-1982. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 2. box 2. founder no. 3. Hoover Institution Library & Archives.
11. Genealogical notes. Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers. reel 1. box 2. founder no. 6. Hoover Institution Library & Archives.
12. Register of the Catherine A. Gumensky (Ekaterina Aleksandrovna Gumenskaia) papers // Finding aid prepared by Hoover Institution Library and Archives Staff Hoover Institution Library and Archives. URL: http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt1c60114r/entire_text/ (data obrashhenija: 26.06.2023).